

RIVOJLANAYOTGAN XORIJIY MAMLAKATLARDA TA'LIM VA
TARBIYA

Rahmatova Fotima G'aniyevna

*Sh.Rashidov nomidagi SamDU O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti
"Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasini mudiri p.f.f.d.*

Normurodova Muxlisa Holturdi qizi

*Sh.Rashidov nomidagi SamDU O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi I-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlanayotgan xorijiy mamlakat, ya'ni Amerikaning ta'lim-tarbiya to'g'risida fikrlar bayon qilingan. Amerikadagi ta'lim turlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'z: ta'lim-tarbiya, majburiy ta'lim, maktab, oliy o'quv yurti, mt, bolalarini ongini rivojlantirish.

Аннотация: В этой статье изложены взгляды на образование и воспитание развивающейся страны, то есть Америки. Вот краткий обзор типов образования в Америке.

Ключевое слово: Образование, обязательное образование, школа, высшее образование, детсад.

Annotation: This article gives you a brief overview on education in the developing world, including the United States. A brief description of the types of education in America.

Keyword: Education, compulsory education, higher education, kindergarten, development of children's consciousness.

Eng katta meros - bu tarbiya, Eng katta qashshoqlik bu - bilimsizlik.

Sh.M.Mirziyoyev

Butun jahonda ta'lim va tarbiya doimo eng global muammolardan biri bo'lib kelgan. Mamlakatning rivoji, taraqqiyotining asosi bo'lmish ta'lim-tarbiya asrlar osha rivojlanishda davom etib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham keyingi yillarda ta'lim-tarbiyaga oid bir qator islohatlar amalga oshirilmoqda. Shular jumlasidan, 2020-yil 23-sentabrda , "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.Ushbu qonun 11 bob,75 moddadan iborat. Bu qonunda ta'lim sohasidagi hozirgi davrda amalga oshirilgan islohatlar o'z aksini topdi.

Qonunning 8-moddasida "Maktabgacha ta'lim va tarbiya haqida fikr yuritilgan bo'lib, bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, manaviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlash ham nazarda tutilgan (1.8-modda).

Hammaga ma'lumki, hozirgi kunda maktabgacha ta'limda ham o'ziga xos o'zgarishlar yuz bermoqda. Mamlakatimiz rahbarining say-harakatlari bilan maktabgacha ta'lim ham kundan-kun rivojlanmoqda. 2022-yil 9-fevralda Vazirlar Mahkamasining "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yil tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida "2020-yil 9-martdagi 132-son qaroriga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 66-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda maktabga tayyorlov, bir yillik ta'lim majburiyligi, uni loyihalari, tashkil etish metod va vositalari o'z aksini topgan.

O'quvchilarda ilmiy dunyoqarash va ishonch e'tiqodini shakllantirish maqsadida ularning ongi, his-tuyg'ulari va irodasiga har tomonlama ta'sir ko'rsatishda tushuntirish, uqtirish, ishontirish metodlaridan foydalaniladi.(2.252-bet)

Jahon bilan raqobatlasha oladigan, sifatli ta'lim-tarbiya berish har bir pedagogning asosiy g'oyasiga aylanib bormoqda. Bo'lajak pedagoglar ta'lim-

tarbiya berishga oid bilimlarini mustahkamlab borishlarida jahondagi ta'lim-tarbiya tizimini ham o'rganishlari chet el tajribalaridan xabardor bo'lishlari lozim.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligi, e'tirof qilingan haqiqatdir. Shu tufayli ham chet mamlakatlarda maktab ehtiyojini iqtisodiy ta'minlashga ajratilayotgan mablag' miqdori yildan yilga oshib bormoqda.

Qadimgi ajdodlarimiz olamning murakkab tabiiy jarayonlarini o'rganib borar ekan, insonni, uning ma'naviy-axloqiy kamolotini olamdan tashqarida emas, balki shu olamning ichida deb qaraydilar. Ularning fikricha, odam – olam ichidagi kichik olam bo'lib, unda katta olam (olami Kubro) ning barcha xususiyatlari o'z aksini topgandir. Bu hol olamni to'la tasavvur qilishdan oldin odamni, inson olamini yaxshi bilishni taqozo etadi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, hozirgi davr rivojlangan mamlakatlarda insonni tabiatning oliy mahsuli sifatida, olamning bir parchasi deb qarashda biryoqlamalikka berilib ketish ko'zga tashlanadi.

Amerikada 3 yoshgacha bolalar tarbiyasi bilan onalar shug'ullanadilar, lekin ularga hech qanday imtiyozlar berilmagan. 3 yoshdan 5 yoshgacha xususiy yoki davlat bog'chalaridan foydalanish mumkin. Lekin bolalar bog'chalari kichik va bu tizim kam rivojlangan. Enaga yollash bir haftaga 200 dollarga tushadi.

Qo'shma Shtatlardagi maktabgacha ta'lim muassasalariga juda yosh bolalar uchun bolalar bog'chalari va bolalarni kelajakda o'qishga tayyorlaydigan maxsus markazlar kiradi. Ushbu muassasalar davlat yoki xususiy shaxslarga tegishli. Xususiy korxonalar faoliyati ma'murlar tomonidan nazorat qilinadi va o'qitish va moliyaviy yordam ko'rsatishda ilg'or uslublarni joriy qilishni rag'batlantiradi. Maktabgacha ta'lim tizimini bunday tashkil etishning shubhasiz ustunligi turli xil pedagogik yangiliklarga nisbatan harakatchanlikdir.

Bu keyingi maktab bosqichining umumiy darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki har bir bola juda erta yoshdan boshlab o'quv jarayoniga qo'shilish, o'z qobiliyatlarini namoyish etish va rivojlantirish imkoniyatiga ega.

Besh [yoshga etgach](#), o'quvchilar shartli ravishda boshlang'ich maktabning nol sinflari deb hisoblanishi mumkin bo'lgan bolalar bog'chasining katta guruhlariga o'tadilar. Ushbu bosqichda mashg'ulotlarning o'yin usulidan an'anaviy shaklga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

AQShda yuqori pedagogik institutlarda ochiladigan va bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladigan maktabgacha laboratoriyalar mavjud. Bunday eksperimental bo'limlar juda yaxshi jihozlangan va bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish uchun maqbul sharoitlarni yaratmoqda. Ular 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalalar uchun mo'ljallangan.

Amerika ta'lim tizimi: Amerika Qo'shma Shtatlarida savodxonlik darajasi taxminan 99% ni tashkil etadi. O'z fuqarolarini zarur boshlang'ich ma'lumotlarga ega bo'lishlari uchun qonun qabul qilingan. Ushbu davlat qonuni 6-8 yoshdan 16-18 yoshgacha bo'lgan har bir o'quvchining bilim olishga majbur qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida xususiy, davlat va uy maktablari mavjud. Bu yerda o'quvchilarning aksariyati (taxminan 87%) davlat maktablarida o'qiydi. O'quvchilarning boshqa qismi (taxminan 10%) xususiy maktablarga, qolganlari esa uy maktablariga borishadi.

AQShda bola tarbiyasi odatda 5 yoshdan 6 yoshgacha bo'ladi. Maktabgacha tarbiya bolalar bog'chasi maktablari deb nomlanadi.

Maktab soatlari va muddatlari

➔ **Maktab sentabrda boshlanadi va may yoki iyungacha ya'ni 9 oy ishlaydi.**

➔ Aksariyat maktablarda ikki semestrlik tizim qo'llaniladi. Sentbrdan dekabrgacha va bahor yanvardan-maygacha.

➔ Ba'zi maktablarda chorak tizimiga amal qilinadi. U 3 ta chorakni o'z ichiga oladi. Sentabrdan dekabrgacha, yanvardan martgacha va martdan may-iyungacha.

Amerika Qo'shma Shtatlarida o'quvchilar ta'tilda asosan, ish bilan band bo'ladilar. Maktablarda o'quv yili 180 kun, 1 soat dars-45-50 minut bo'ladi. Amerikada majburiy ta'lim 16 yoshgacha qat'iy amal qilinadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari 3 yoshdan 5 yoshgacha bolalarni qamrab oladi. Amerika maktablarida 4 yo'nalishda hunar o'rgatiladi va o'quvchilar bularni diqqat bilan o'rganadilar. Ular:

- qishloq xo'jaligi;
- biznes;
- savdo va sanoat;
- qurilish sanoati.

Amerikada tarbiya: Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosiy vazifasidan biri. Vatanparvarlik-shaxs ma'naviyatining ajralmas qismi. AQSh da vatanparvarlikni shakllantirish tarixiy, madaniy, axloqiy, mafkuraviy va hayotiy qadriyatlarni rivojlantirish asosida amalga oshiriladi: "Novus Ordo Seclorum" (Yangi dunyo tartibi).

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki bizning ta'lim tizimimiz ham hech bir rivojlangan mamalakatlar ta'lim tizimidan katta farq qilmaydi. Faqatgina bo'lajak pedagog o'z mas'uliyatini chuqur anglamog'i lozim, o'z vataniga sadoqatli xizmat qilishni mamalakatning ta'lim tizimi rivojiga ulkan hissa qo'shishni maqsad

qilib olsagina mana shu yurt eng buyuk yurt bo'lishi tayindir. Yurtning kelajagi biz pedagoglar zimmasida ekan, yurtim deb yonib yashamog'imiz, o'z ustimizda tinmay izlanib vatanimizga munosib farzand bo'lmog'imiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ta'lim to'g'risidagi qonun.2020-yil. O'RQ-637-sonli.
2. Umumiy pedagogika R.A.Mavlonova , M.K.Shirinov, S.Hafizov, N.H.Rahmonqulov,R.H.Jo'rayev.Toshkent.2018.252-bet.
3. „Xorijiy ta'lim tajribalari”kursi bo'yicha metodik qo'llanma.Sh.N.Nutfullayeva,2019-yil Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori PQ-4312.08.05.2019.
<http://lex.uz/docs/-5013007>